

Maurizio Perugi

La «terra vera» (*Purg.* XXXII 94)

Nel *Fedone* «è possibile distinguere, all'interno del passo 107c-115a, una parte escatologica dalla chiara finalità etica e una parte geofisica, la quale ci offre una visione della terra nella quale abitiamo e un *kalos mythos* in cui viene descritta la “vera terra”». ¹ Socrate è convinto che la terra sia qualcosa di molto grande, di cui noi abitiamo soltanto una piccola parte, intorno al Mediterraneo, ² “come formiche o rane intorno a una palude”; e altra gente abita in altri luoghi simili, perché vi sono da ogni parte intorno alla terra molte cavità (πολλά κοίλα) nelle quali confluiscono l'acqua, la nebbia e l'aria. Ora, noi che abitiamo queste cavità, crediamo di abitare in alto sopra la terra. Nulla di più falso, continua Socrate, introducendo la distinzione fra una terra solo apparente e una “vera terra”.

La nostra condizione è paragonabile a quella di uno che, “abitando in mezzo alla profondità del mare, s'immaginasse di abitare su la superficie, e vedendo, attraverso l'acqua, il sole e le altre stelle, credesse cielo il mare”. Simili a costui, noi “l'aria la chiamiamo cielo”; ma se riuscissimo, magari volando, a passare attraverso e a levare il capo fuori dell'aria (proprio come un pesce fuori dell'acqua), allora vedremmo la “vera terra”, e come essa “si libra pura nel cielo puro dove sono le stelle” (αυτήν δε την γην καθαρὰν ἐν καθαρῷ κείσθαι τῷ ουρανῷ ἐν ὧπερ ἐστί τα ἀστρα). Se l'uomo, conclude Socrate, “fosse capace di sostenere codesta visione, riconoscerebbe che quello è il vero cielo, quella la vera luce e la vera terra”: ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ ἀληθὴς οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληθινὸν φῶς καὶ ἡ ὡς ἀληθῶς γῆ (cap. 58, fine del § 109).

Socrate poi distingue, fra le anime che sono precipitate nell'oltretomba, cinque classi: «Una quarta classe di anime è rappresentata da quanti abbiano vissuto in santità che, subito liberate dalle carceri del mondo sotterraneo, verranno inviate alle pure dimore sulla “vera terra”. Infine ecco la quinta tipologia di anime, cui appartiene Socrate: coloro che si sono purificati attraverso la filosofia, i quali vivranno per sempre liberi dal legame col corpo e che andranno presso dimore ancora più belle, al di là della superficie della “vera terra”, difficili da descrivere». ³ Più precisamente:

La superficie della “vera terra” è la dimora delle anime sane, che hanno vissuto bene e che possiedono una natura più perfetta rispetto a quella dell'uomo comune. Il luogo che le ospita è incorruttibile e di gran lunga più bello di quello in cui abitiamo noi. Queste anime non si trovano all'interno della Terra ma sono tuttavia pur

¹ Alessia Ferrari, *I miti dell'aldilà: Analisi strutturale e interpretazione per una ridefinizione del ruolo del racconto escatologico all'interno del corpus platonico*, tesi, Universitat de Barcelona, 2015, p. 121.

² Uso, in parte alla lettera e in parte parafrasando, la traduzione di Manara Valgimigli pubblicata con testo a fronte in Platone, *Fedone*, Bari, Laterza, 2000, 2010, p. 153.

³ Ferrari, *I miti*, cit., pp. 127-28.

sempre ancora sulla Terra. Esse sono a contatto con cose di natura differente coglibili attraverso una forma di conoscenza superiore.⁴

La descrizione conviene perfettamente al Paradiso terrestre di Dante come luogo di transizione fra la terra e il Paradiso.⁵ Descrivendo il cielo puro, Socrate aggiunge (109c) che “la più parte di coloro che si occupano di queste cose” lo chiamano etere (αἰθέρα).⁶ In Platone l’etere è la parte più pura dell’aria, nella quale sono situati i demoni;⁷ e in Proclo sta alla base della triade cielo – etere – terra.⁸ Dice Socrate che «l’uomo crede di abitare sulla superficie della terra, mentre in realtà la “vera terra” ha sede nell’etere, dove altri uomini vivono in un luogo meraviglioso dalle caratteristiche paradisiache (...). Nel *Fedone* la terra eterea rimanda esplicitamente alle Isole dei beati (111a), Eden pagano e perenne età dell’oro destinata solo ai virtuosi».⁹

«Il mito finale del *Fedone* va preso in considerazione quale plausibile fonte dantesca: poteva essere letto dal poeta in latino, espone (unico fra i testi classici) un’idrografia ipogea realistica, implica la confluenza di tutte le acque sotterranee ed elenca quattro fiumi infernali in sequenza serrata, simile a quella della *Commedia*. Collega inoltre l’escatologia alla struttura del cosmo, il quale comprende sia gli inferi, meta delle anime defunte, sia l’etere, una sorta di “paradiso” splendente e prezioso».¹⁰

Non è questa la prima volta che il *Fedone* viene citato dai commentatori danteschi (in particolare a proposito dei fiumi infernali). Peraltro «una traduzione del dialogo platonico circolava nel Medioevo. Si tratta del *Phaedo* che l’arcidiacono di Catania Enrico Aristippo volse dal greco in latino tra il 1156 (anno indicato

⁴ A. Ferrari, *Gli uomini, i pesci e i prigionieri: la rappresentazione della condizione umana nel mito finale del Fedone e nell’immagine della caverna della Repubblica*, «Anuari de la Societat Catalana de Filosofia», 30-31 (2019-2020), 401-410, pp. 404-5.

⁵ La “vera terra” è interpretabile come «luogo intermedio tra il *koilon* in cui abitiamo e le dimore più belle dei filosofi, che paiono essere un richiamo ad una sfera intermedia dell’essere e della conoscenza»; ad essa «corrisponde un grado di conoscenza intermedio tra *pistis* e *noesis*, ovvero la *dianoia*» (Ferrari, *I miti*, cit., pp. ix-x).

⁶ Dante usa due volte il sost.: in Par. 22,131-32 «la turba trïunfante/che lieta vien per questo etera tondo» e Par. 27,70-71 «l’etera addorno/farsi e fioccar di di vapor trïunfanti».

⁷ Cfr. Procli *Diadochi in Platonem rem publicam commentarii*, ed. Guilelmus Kroll, Amsterdam, A.M. Hakkert, 195, vol. II, p. 133, 24-27.

⁸ Proclo usa l’agg. «aetherial (αἰθέριον) to indicate the tenuity (λεπτότητα) of the substance of a thing, for example the “vehicle” of the soul and the medium in which incorporeal entities are said to manifest themselves. As a noun, they mainly refer to a state which is semimundane or semi-material, in other words, to an “intermediary” state of existence». Per queste definizioni, Proclo attinge alle tradizioni orfica, pitagorica, platonica e alla cosiddetta caldaica (Lucas Siorvanes, *Proclus on the Elements and the Celestial Bodies: Physical Thought in Late Neoplatonism*, Thesis, University College, London, Dec. 1986, p. 190 e note 3-4).

⁹ Ronzitti, § 2 e § 4.

¹⁰ Rosa Ronzitti, *Sull’origine dei fiumi infernali: Dante, Inf. XIV e il Fedone platonico*, «Dante Notes», February 9, 2021, § 4.

dall'autore stesso nell'epistola prefatoria all'amico Roboratus [Fortune]¹¹ e il 1162 (anno della sua morte)». ¹² Le redazioni del testo sono due, entrambe dello stesso Aristippo (che tradusse anche il *Menone*) (...).¹³ Uno dei manoscritti rimastici, il Parisinus 5657A, fu posseduto da Francesco Petrarca,¹⁴ che lo annotò di suo pugno». ¹⁵

Aristippo «ha sottolineato le parti del dialogo relative al mistero delle anime dopo la morte con le espressioni: *de situ terrae* (108d-109b), *de vera terra* (109c-113c), *de paradisi amenitate* (114b-114c), *de locis inferni penalibus* (113c-114b)», termini naturalmente estranei alla dottrina platonica, «ma che mostrano la sussunzione del mito in ambito cristiano». ¹⁶

È parere unanime dei dantisti che, sino a questa data, per il sintagma *terra vera* nessuna esegesi soddisfacente è stata proposta.¹⁷ Mi pare ora che esistano i presupposti necessari per rendere plausibile l'equivalenza fra *terra vera* e «vera terra» nella traduzione di Enrico Aristippo, con tutte le implicazioni platoniche e neoplatoniche che ne derivano per la composizione del dantesco Paradiso terrestre.

¹¹ Per i vari tentativi di identificazione del personaggio vedi Ezio Franceschini s.v. *Aristippo, Enrico* nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 4 (1962).

¹² «Tradusse in latino numerose opere greche di filosofia e di scienza ed ebbe parte importante nella vita politica e culturale dell'isola»: Renata Colomba, *Enrico Aristippo ed il Prologo alla traduzione del Fedone di Platone*, in *Medioevo umanistico e umanesimo medievale*, Testi della X Settimana residenziale di studi medievali (Palermo/Carini, 22-26 ottobre 1990), Palermo, Arti grafiche siciliane, 1993, 211-20, p. 211.

¹³ Cfr. *Phaedo interprete Henrico Aristippo* edidit et praefatione instruxit L. Minio-Paluello adiuvante H.J. Drossaart Lulofs. In aedibus instituti Warburgiani, Londonii 1950.

¹⁴ Vedi L. Minio-Paluello, *Il Fedone latino con note autografe del Petrarca*, «Atti» dell'Accademia Nazionale dei Lincei, 4 (1949), p. 612.

¹⁵ Ronzitti, op. cit., § 3 e nota 7, con rinvio ad Antonio Carlini, *Vigilia greca normanna: il Platone di Enrico Aristippo*, in Michele Feo (et al.), *Petrarca e il mondo greco*, Firenze, Le Lettere, 2007, 47-69.

¹⁶ Colomba, op. cit., p. 219.

¹⁷ Per i principali tentativi rinvio all'Enc. dantesca s.v. *vero*.